

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinov Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
Sarvinoz Abdulhakimova	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
Shahnoza Muhammadiyeva	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
Shopulatova Nasiba Umirovna	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
Temirov Murodjon Anvarovich	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
Toshmamatova Marjona Olimjon kizi	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
Toshpo'latova Mahina Farxod qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
Veronica Khatamova	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
Saytbekova Svetlana Saylaubaevna	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
Xudaybergenova Zuxra Isakovna	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
Yusupov Ma'mur Ma'rufovich	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
Рахимова Шахзода Равшановна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
Imamova Nasiba Xurramovna	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	
Social-Psychological Factors of Increasing the Quality of Life	300
<i>Abdullaeva Ranazhon Matyakubovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari.....	307
<i>Abdumalikova Gulchiroy</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	311
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	316
<i>Azimova Maftuna Azizbekovna</i>	
Talabalarda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari	321
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida moslashuvchanlikning psixologik xususiyatlari	324
<i>Fayziyeva Gulhayo Erkin qizi, Fatullayeva Manzura Idillo qizi</i>	
Naim Karimov talqinida Oybek badiiy tafakkurining biografik manbalari	327
<i>Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi</i>	
Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	334
<i>Muxamedjanov Umidulla Fayzullayevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy idealni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	337
<i>Saidova Malika Erkin qizi</i>	
Yengil atletika texnikalarini pedagogik mahoratni rivojlantirish metodikalarida qo'llash	340
<i>Sattarov Qarshiboy Narqulovich, Mirzayev Karim Mamarasul o'g'li</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida shug'ullanuvchilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi	344
<i>Sattarov Sardor Sunnatulloevich</i>	
Innovatsion rivojlanish asosida uzluksiz ta'limning integratsiyalashgan mazmunini modellashtirish metodologiyasi.....	348
<i>Umarov Lutfillo Murodilloyevich</i>	
Milliy maktablarda rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari va veb-saytlardan foydalanish metodikasi....	352
<i>Xolmirzayeva Munira Jahongir qizi</i>	
Педагогические основы повышения профессиональной компетентности будущих преподавателей физического воспитания высших образовательных учреждений	357
<i>Мавлянов Бахром Сангирович</i>	
Раннее выявление и мониторинг кожных заболеваний с помощью искусственного интеллекта: интегрированные архитектуры, алгоритмы и перспективы клинического внедрения	361
<i>Э. Ш. Назирова, Ш. Б. Абдусаломова</i>	
Ingliz tilida modallikni ifodalash vositalari va ularning semantik xususiyatlari	368
<i>Abdujalilova Sarvinov Rashid qizi, Abdurazzokova Mehriniso Azimjon qizi</i>	

Ona va farzand munosabatlarida etnomadaniy omillarning psixologik xususiyatlari.....	373
<i>Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna</i>	
O'quvchilarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlarning o'rni	378
<i>Abdurahmanov Muhammadjon G'ulomjonovich</i>	
Aralash ta'lim texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini loyihalashning ilmiy-metodik asoslari.....	381
<i>Alibayev Sobir Xolboyevich</i>	
Formativ baholash jarayonidan foydalanib o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish	386
<i>Amirkulova Dilnoza Zokir qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogi faoliyatga tayyorlash tendensiyalari	389
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
The Role of National Values in English and Uzbek Literature: a Comparative Study	392
<i>Ataniyazova Sohiba Xamidovna</i>	
Frans Kafka ijodining psixologik talqini.....	396
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Development of a Set of Health-Promoting Exercises for Middle-Aged Men 50-60 Years Old, Taking Into Account Physical Training	400
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarni jismoniy rivojlantirish metodikalari	404
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Современные мобильные технологии: эволюция и развитие.....	408
<i>Жураев Илхом Исхокович</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kongruentlik kompetensiyasini rivojlantirishning mazmuni	413
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Methodology for Developing Communicative Competence of Future Teachers Based on Multimedia Tools.....	418
<i>Kudratova Sultonposhsha Otabek qizi, Khalilova Mukhlisa Ulug'bek qizi, Ziyotova Umida Otabek qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etish.....	423
<i>Erdanova Zamira Olimovna</i>	
Milliy sport turlari orqali talaba yoshlar bilan interfaol dars jarayonini tashkil etish.....	426
<i>Mirzayev Az'am Xudaynazarovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Pedagogika bitiruvchilarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga asoslangan barqaror bandligini ta'minlash modeli.....	430
<i>Omonova Mohiniso Maqsud qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyani sun'iy intellekt asosida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari.....	435
<i>Panjiyev Jo'raqul Menglimamat o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda web-kvest topshiriqlardan foydalanish.....	440
<i>Saidova Gavhar Ergashovna, Itolmasova Oygul Sabritdinovna</i>	
Developing Communicative Competence in English Language Education Through Modern Interactive Methods.....	443
<i>Sativoldieva Shoxsanam Utkir qizi</i>	

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA ONA TILI DARSLARIDA MATN BILAN ISHLASHNI TASHKIL ETISH

Erdanova Zamira Olimovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Matn ustida ishlash jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv platformalar hamda raqamli resurslardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning o'qib tushunish, tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, ona tili, matn bilan ishlash, nutqiy kompetensiya, interaktiv metodlar, axborot texnologiyalari, o'qib tushunish, ta'lim samaradorligi, raqamli resurslar.

Abstract: This article discusses the theoretical and practical aspects of organizing text-based activities in native language lessons within a digital learning environment. The study analyzes the possibilities of using modern information and communication technologies, interactive platforms, and digital resources in text-related learning processes. Particular attention is paid to the development of students' reading comprehension, text analysis, logical thinking, and communicative competence through digital tools.

Key words: digital education, native language, text-based learning, communicative competence, interactive methods, information technologies, reading comprehension, educational effectiveness, digital resources.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты организации работы с текстом на уроках родного языка в условиях цифровой образовательной среды. Анализируются возможности использования современных информационно-коммуникационных технологий, интерактивных платформ и цифровых ресурсов в процессе работы с текстом. Особое внимание уделяется развитию навыков чтения, анализа текста, логического мышления и речевой компетентности обучающихся с помощью цифровых инструментов.

Ключевые слова: цифровое образование, родной язык, работа с текстом, речевая компетентность, интерактивные методы, информационные технологии, понимание текста, эффективность обучения, цифровые ресурсы.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari jadal sur'atlar bilan rivojlanib, ta'lim mazmuni, shakli va metodlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi natijasida o'quv jarayonini tashkil etishning yangi imkoniyatlari vujudga kelmoqda. Xususan, raqamli ta'lim muhiti o'quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtirish, mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli umumiy o'rta ta'lim tizimida, ayniqsa, ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ona tili ta'limining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda matnni o'qish, tushunish, tahlil qilish va yaratish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Matn bilan ishlash jarayoni o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish, mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish, lug'at boyligini kengaytirish hamda kommunikativ faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq an'anaviy dars jarayonida matn ustida ishlash ko'pincha o'qituvchi va darslik bilan cheklanib qolmoqda. Bu esa o'quvchilarning matnni chuqur tahlil qilish, mustaqil xulosa chiqarish va ijodiy yondashuvni namoyon etish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

Raqamli ta'lim muhiti esa matn bilan ishlash jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Elektron darsliklar, multimedia vositalari, interaktiv taqdimotlar, onlayn platformalar va sun'iy intellekt asosidagi ta'lim resurslari o'quvchilarning matnni o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradi hamda

ta'limning individual va differensial yondashuvlarini amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida matn mazmunini vizuallashtirish, matn bo'yicha muammoli vaziyatlar yaratish, guruhli hamda individual topshiriqlarni tashkil etish mumkin bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarini tashkil etish va matn bilan ishlash metodikasini takomillash-tirish masalasi zamonaviy pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini oshirish imkonini bermoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'limni raqamlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasida ta'lim tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, elektron ta'lim resurslarini yaratish va ulardan samarali foydalanish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlar ta'lim jarayonida raqamli vositalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ta'lim jara-yonining samaradorligini oshirishda interaktiv metodlarning muhim o'rni qayd etilgan.

M.Ochilov, U.Tolipov, M.Usmonboeva, R.Ishmuhamedov va boshqa olimlar o'z ilmiy ishlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kommunikativ kompeten-siyalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini asoslab berganlar.

Ona tili o'qitish metodikasiga oid ilmiy manbalarda matn bilan ishlash o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida talqin etiladi. A.G'ulomov va K.Qosimovalarning tadqiqot-larida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning o'qib tushunish, tahlil qilish, fikrni bayon etish hamda muloqot madaniyatini shakllantirish mumkinligi ta'kidlangan. Olimlarning fikricha, matn bilan ishlash jarayoni ona tili ta'limining markaziy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Xorijiy tadqiqotlarda ham raqamli ta'lim muhitining o'quvchilarning matn bilan ishlash kompetensiyalariga ta'siri keng o'rganilgan. Tadqiqotchilar elektron darsliklar, multimedia vositalari, onlayn platformalar va interaktiv topshiriqlardan foydalanish o'quvchilarning o'qib tushunish, axborotni tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishini qayd etadilar. Shuningdek, raqamli vositalar matn mazmunini vizuallashtirish va individual ta'limni tashkil etishda samarali vosita sifatida baholanadi.

Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim muhitida matn bilan ishlash masalasi turli jihatlarida o'rganilgan bo'lsa-da, ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etishning metodik imkoniyatlari hamda raqamli vositalarning o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'siri yanada chuqur tadqiq etishni talab qiladi. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini yoritishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etishning peda-gogik imkoniyatlarini aniqlash hamda uning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan ilmiy metod-lardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik tadqiqot metodlarining o'zaro uyg'unligi ta'minlandi.

Tadqiqotning nazariy asosini pedagogika, ona tili o'qitish metodikasi, ta'lim texnologiyalari hamda raqamli ta'limga oid ilmiy manbalar tashkil etdi. Mavzu yuzasidan mavjud ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqo-lalar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari va Milliy o'quv dasturi talablari tahlil qilindi. Adabi-yotlarni o'rganish jarayonida tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlaridan foyda-lanildi.

Empirik tadqiqot metodlari sifatida pedagogik kuzatish, suhbat, anketa va tajriba-sinov usullaridan foyda-lanildi. Pedagogik kuzatish orqali ona tili darslarida matn bilan ishlash jarayonining amaldagi holati, o'quv-chilarning matnni o'zlashtirish darajasi hamda raqamli vositalardan foydalanish samaradorligi o'rganildi. O'qituvchilar va o'quvchilar bilan o'tkazilgan suhbat hamda so'rovnomalar yordamida matn ustida ishlashda uchraydigan muammolar, mavjud imkoniyatlar va ehtiyojlar aniqlandi.

Tadqiqot davomida raqamli ta'lim platformalari, elektron ta'lim resurslari, multimedia vositalari va interaktiv topshiriqlardan foydalanishga asoslangan metodik yondashuvlar ishlab chiqildi hamda amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlari natijalari asosida o'quvchilarning matnni o'qib tushunish, tahlil qilish, fikrni og'zaki va yozma shaklda ifodalash ko'nikmalaridagi o'zgarishlar tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va ilmiy xulosalar chiqarishda statistik tahlil, qiyosiy tahlil hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligi turli manbalardan olingan ma'lu-motlarni o'zaro solishtirish va ularni kompleks tahlil qilish orqali ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etish bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirish, matnni chuqurroq anglash va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. An'anaviy darslarda matn ustida ishlash asosan o'qish, savol-javob va qayta hikoyalash bilan cheklanib qolsa, raqamli vositalardan foydalanilgan darslarda o'quvchilar matn mazmunini tahlil qilish, taq-qoslash, xulosa chiqarish va mustaqil fikr bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tadqiqot davomida ona tili darslarida elektron darsliklar, interaktiv taqdimotlar, multimedia materiallari, onlayn testlar va ta'lim platformalaridan foydalanishning samaradorligi o'rganildi. Kuzatishlar natijasida o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada ortgani aniqlandi. Ayniqsa, matn mazmunini tasvirovchi audio va video materiallarning qo'llanilishi o'quvchilarning matnni yaxshiroq tushunishiga yordam berdi. Matn tarkibidagi voqea-hodisalarni vizual tarzda qabul qilish o'quvchilarning eslab qolish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli muhitda tashkil etilgan topshiriqlar o'quvchilarning mustaqil ishlash faoliyatini kuchaytiradi. Masalan, matn bo'yicha elektron xaritalar, klasterlar, konseptual jadvallar va onlayn muhokamalar orqali o'quvchilar matn mazmunini mustaqil o'rganish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Natijada ularning mantiqiy fikrlash, dalillash va xulosalash ko'nikmalari rivojlandi.

O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quvchilarning aksariyati raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan darslarni an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan qiziqarliroq va samaraliroq deb baholadilar. O'qituvchilar esa raqamli texnologiyalar matn bilan ishlash jarayonini diversifikatsiya qilish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda tezkor baholash imkoniyatlarini kengaytirishini ta'kidladilar.

Tajriba-sinov ishlari yakunlari matnni o'qib tushunish, asosiy g'oyani aniqlash, matnni qismlarga ajratish, reja tuzish va matn yuzasidan mustaqil fikr bildirish ko'rsatkichlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganligini ko'rsatdi. Raqamli resurslardan muntazam foydalanilgan guruhlarda o'quvchilarning matn ustida ishlashga oid kompetensiyalari ancha yuqori darajada shakllanganligi aniqlandi.

Tahlil natijalari asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, raqamli ta'lim muhiti ona tili darslarida matn bilan ishlashni samarali tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. U o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, nutqiy kompetensiyalarini takomillashtiradi hamda ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu bois matn bilan ishlash jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlardan tizimli ravishda foydalanish ona tili ta'limining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga keng joriy etilishi ona tili darslarini tashkil etish mazmuni va metodikasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur tadqiqot natijalari raqamli ta'lim muhitida matn bilan ishlashni samarali tashkil etish o'quvchilarning o'qib tushunish, tahlil qilish, mustaqil fikrlash va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot davomida matn ustida ishlash jarayonida elektron darsliklar, multimedia vositalari, interaktiv topshiriqlar va onlayn ta'lim platformalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilindi. Olingan natijalar raqamli vositalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni faol ta'lim jarayoniga jalb etish hamda bilimlarni mustaqil egallashga yo'naltirishda samarali ekanligini tasdiqladi. Ayniqsa, matn mazmunini vizual va interaktiv shaklda taqdim etish o'quvchilarning axborotni qabul qilish va qayta ishlash jarayonlarini yengillashtirishi aniqlandi.

Shuningdek, raqamli ta'lim muhiti matn bilan ishlashning turli shakllarini qo'llash, individual va differensial yondashuvni amalga oshirish, o'quvchilar bilimni tezkor baholash hamda teskari aloqani ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari matn ustida ishlashda interaktiv metodlar va raqamli resurslardan muntazam foydalanish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasi hamda funksional savodxonligini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmon. - Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti. - Toshkent, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Ona tili fanidan Milliy o'quv dasturi. - Toshkent, 2021.
4. Azimov Y., Mavlonova R. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Toshkent: O'qituvchi, 2020. - 256 b.
5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Iste'dod, 2018. - 320 b.
6. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. - Toshkent: O'qituvchi, 2019. - 180 b.
7. G'ulomov A., Qosimova K. Ona tili o'qitish metodikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2020. - 280 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.